

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРЕЭКЛАМПСИЯ АСОРАТЛАРИ БЎЛГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА ДИАГНОСТИКАНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ

Худойкулова Ф.С., Туксанова Д.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Прееклампсия кўп тизимли патологик ҳолат бўлиб, кучли эндотелиал дисфункция, тизимли ва церебрал гемодинамиканинг бузилиши, коагуляцион ва яллигланиши бўгинларининг фаоллашуви билан тавсифланади. У белгиларсиз ривожланиши мумкин, шунинг учун эрта босқичда таххис қўйиши жуда муҳимдир. Ўз вақтида аралашувсиз бу ҳолат она учун ҳам, бола учун ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун бу ҳолатни эрта таххислаш асоратларнинг олдини олиши учун жуда муҳимдир. Шу муносабат билан касалликнинг асосий ва қўшимча мезонларини комплекс баҳолаш, шунингдек, беморларни қўшимча текшириши, шу жумладан магнит-резонанс томография (МРТ) ёрдамида текшириши учун алгоритм ишлаб чиқиши зарур, у бир қатор афзалликларга эга: ҳомиладорлик даврида хавфсиз, сезиларли ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди ва мия ҳолатини объектив баҳолаш учун оптимал усул ҳисобланади.*

Калит сўзлар: *Прееклампсия, асоратлар, эрта таххис, биомаркерлар, МРТ*

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДИАГНОСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРЕЭКЛАМПСИИ

Худойкулова Ф.С., Туксанова Д.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. *Прееклампсия - мультисистемное патологическое состояние, характеризующееся выраженной эндотелиальной дисфункцией, нарушением системной и церебральной гемодинамики, активацией коагуляционных и воспалительных звеньев. Она может развиваться бессимптомно, поэтому диагностика на ранней стадии очень важна. Без своевременного вмешательства это может привести к серьезным последствиям как для матери, так и для ребенка. Поэтому ранняя диагностика этого состояния очень важна для предотвращения осложнений. В связи с этим необходима комплексная оценка основных и дополнительных критериев заболевания, а также разработка алгоритма дополнительного обследования больных, в том числе с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), который имеет ряд преимуществ: безопасен во время беременности, не вызывает значительных побочных эффектов и является оптимальным методом объективной оценки состояния мозга.*

Ключевые слова: *Прееклампсия, осложнения, ранняя диагностика, биомаркеры, МРТ*

CURRENT VIEWS ON THE DIAGNOSIS OF PREGNANT WOMEN WITH COMPLICATIONS OF PREECLAMPSIA

Tuksanova D.I., Khudoikulova F.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. *Preeclampsia is a multisystem pathological condition characterized by pronounced endothelial dysfunction, impaired systemic and cerebral hemodynamics, activation of coagulation and inflammatory links. It can develop asymptotically, so early diagnosis is very important. Without timely intervention, this can lead to serious consequences for both the mother and the child. Therefore, early diagnosis of this condition is very important to prevent complications. In this regard, a comprehensive assessment of the main and additional criteria of the disease is necessary, as well as the development of an algorithm for additional examination of patients, including using magnetic resonance imaging (MRI), which has a number of advantages: it is safe during pregnancy, does not cause significant side effects and is the optimal method for an objective assessment of the state of the brain.*

Keywords: *Preeclampsia, complications, early diagnosis, biomarkers, MRI*

Долзарблиги. *Прееклампсия - ҳомиладорликнинг кўп тизимли асорати бўлиб, унинг асоси эндотелиал дисфункция ва қон томир тонусини тартибга солишнинг бузилиши ҳисобланади[1]. Прееклампсия ривожланганда, ҳомиладорликнинг эрта муддатларида трофобласт хужайраларининг етарлича оқиб келмаслиги кузатилади, бу эса бачадон спираль артерияларининг тўлиқ қайта*

қурилмаслигига олиб келади, бу эса ўз навбатида ривожланаётган хомиланинг қон билан таъминланишининг етишмовчилигини келтириб чиқаради[3,5,8]]. Бу ПЭ билан оғриган аёлларда йўлдошнинг патоморфологик тадқиқотлари натижалари билан тасдиқланади: характерли белги ситотрофобласт томир инвазиясининг иккинчи тўлкинининг бузилиши бўлиб, бу спираль артерияларнинг миометриал сегментларининг мушак ва эластик қобикларининг сақланишига олиб келади. Бу ўзгаришлар она организмда патологик жараёнлар каскадини бошлаб беради, бу эса преэклампсия ривожланишига олиб келади[1,7,9]. Преэклампсияни эрта ташхислаш ва оғирлик даражасини адекват баҳолашга ёндашув касалликнинг патогенезини, шу жумладан полиорган етишмовчилигининг ривожланиш механизмларини акс эттирувчи мавжуд ва ишлаб чиқиладиган замонавий усуллар ва технологияларни самарали қўллашга асосланиши керак[6]. Шу муносабат билан касалликнинг асосий ва қўшимча мезонларини комплекс баҳолаш, шунингдек, беморларни қўшимча текшириш, шу жумладан магнит-резонанс томография (МРТ) ёрдамида текшириш учун алгоритм ишлаб чиқиш зарур, у бир қатор афзалликларга эга: хомилдорлик даврида хавфсиз, сезиларли ножўя таъсирларни келтириб чиқармайди ва мия ҳолатини объектив баҳолаш учун оптимал усул ҳисобланади[4,10].

Тадқиқот мақсади. Преэклампсия билан асоратланган аёлларда МРТ маълумотлари билан гемодинамика ва гемостаз тизими кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлик хусусиятлари ўзгаришларни баҳолаш.

Тадқиқот материали ва усуллари. Ушбу тадқиқотни ўтказиш учун 140 нафар аёл ретроспектив ва проспектив таҳлил қилинди, улардан 50 нафари ретроспектив гуруҳини ва 90 нафари проспектив (асосий) гуруҳни ташкил этди. Барча беморлар 2023-2025 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази давлат муассасасининг Бухоро вилояти филиалида ётқизилган.

Асосий гуруҳни преэклампсия ташхиси қўйилган 60 нафар бемор ташкил этди, улардан 30 нафари хомилдорликнинг иккинчи триместри охирида рўйхатга олинган преэклампсиянинг ўрта оғир даражаси (биринчи гуруҳ). Қолган 30 нафар бемор преэклампсиянинг оғир даражаси билан асоратланган хомилдорлар (иккинчи гуруҳ) ташкил қилди. Назорат гуруҳини хомилдорлик ва туғруқнинг физиологик кечиши бўлган, ёндош касалликлари бўлмаган 30 нафар аёл ташкил этди.

Натижалар. Тадқиқотимизнинг ушбу субъектив маълумотларига асосан (касалликнинг клиник кўринишлари), оғир преэклампсияли хомилдорларда бош мия зарарланишини объективлаштириш учун **FSE_T2_FLAIR, T1_FLAIR, DWI** режимларида магнит-резонанс текширув (МРТ) ўтказилди. Тадқиқот қатлам қалинлиги 5 мм бўлган аксиал, коронар ва сагиттал кесмаларда амалга оширилди (1, 2-расмлар). Бош мия МР-томограммаларида (4.1, 4.2-расмлар) **FLAIR**-кетма-кетликларда, асосан, бош мия оқ моддасининг энса-тепа бўлимларида симметрик тақсимланишга моил бўлган гиперинтенсив сигнал зоналари кўринади. Ўзгаришлар масс-эффект, ўрта тузилмаларнинг силжиши, қон кетиши ёки ишемик шикастланиш белгиларисиз вазоген шиш тури билан тавсифланади.

Қоринчалар тизими кенгаймаган, контурлари аниқ, субарахноидал бўшлиқлар деформацияланмаган. **FSE_T2** ва **T1 FLAIR** -кесмаларида қадоқсимон тана ва мия устунли тузилиши сақланиб қолган, ўчоқли некротик ўзгаришлар белгилари аниқланмаган. Туғруқдан 10-14 кун ўтгач, динамик кузатув гиперинтенсивлик ўчоқларининг регрессиясини кўрсатди, бу жараённинг қайтар хусусиятини тасдиқлайди.

Олинган маълумотлар оғир преэклампсияли беморларда орқа қайтувчи энцефалопатия синдромининг (**Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome – PRES**) типик МРТ белгилари мавжудлигини кўрсатади. Ушбу синдром гипертензив криз, эндотелиал дисфункция ва мия қон оқимининг ауторегуляциясининг бузилиши натижасида ривожланади, бу эса гематоэнцефалик тўсиқнинг ўтказувчанлигининг ошишига ва вазоген шишнинг шаклланишига олиб келади.

Тепа-энса бўлақларининг оқ моддасидаги гиперинтенсивлик зоналари перфузиянинг қайтувчи бузилишларини акс эттиради. Цитотоксик шиш ва некроз белгиларининг йўқлиги қон босимини ўз вақтида тўғрилаш ва туғруқни амалга ошириш билан жараённинг яхши сифатли кечишини тасдиқлайди.

Тадқиқотимиздаги барча маълумотларни умумлаштириб шуни айтиш мумкинки, оғир преэклампсияли хомилдорларда бош мия МРТсида шишнинг вазоген турига ЮДХ келадиган энса-тепа соҳаларида симметрик гиперинтенсив ўчоқлар аниқланади. Аниқланган ўзгаришлар орқа қайтувчи энцефалопатия (**PRES**) синдромига хос бўлиб, тизимли эндотелиал дисфункция ва марказий асаб тизимининг гипертензив шикастланиши мавжудлигини тасдиқлайди. Артериал босимнинг барқарорлашуви ва туғруқдан сўнг МР ўзгаришларининг орқага қайтиши кузатилади, бу эса церебрал бузилишларнинг қайтар хусусиятини исботлайди.

1-расм. Оғир преэклампсия (аксиал кесма, FSE_T2_FLAIR режими) билан касалланган бемор З.Т.нинг бош мия МРТ текшируви: энса-тепа соҳаларида гиперинтенсив вазоген шиш ўчоқлари.

2-расм.Худди шу беморнинг бош мия МРТ текшируви: Реверсив орқа энцефалопатия синдромига (PRES) хос бўлган FLAIRда симметрик кучайган сигнал зоналари.

Корреляцион таҳлил СРО даражаси ва ЛДГ кўрсаткичлари ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик ($r= 0,72$, $p< 0,01$), шунингдек, МРТ маълумотлари бўйича умумий оқсил концентрацияси ва церебрал ўзгаришларнинг оғирлиги ўртасида тескари боғлиқлик ($r= -0,58$, $p< 0,05$) мавжудлигини кўрсатди, бу оғир преэклампсияда тизимли яллиғланиш, гемостазнинг бузилиши ва марказий асаб тизимининг шикастланиши ўртасидаги патогенетик боғлиқликни кўрсатади (3 ва 4 расмлар).

3-расм. ЛДГнинг вазоген шишнинг оғирлиги билан боғлиқлиги

4-расм. С-реактив оксилнинг мия ўзгаришлари билан боғлиқлиги

Натижалар шуни кўрсатдики, преэклампсия билан оғриган ҳомиладор аёлларда касалликнинг оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқ бўлган юракнинг насос функциясининг сезиларли пасайиши ($p < 0,01$) ва периферик қон томир қаршилигининг ўсиши шаклланади.

Хулосалар. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, оғир преэклампсия билан оғриган ҳомиладор аёлларда қон айланишининг гипокинетик тури шаклланади, бу периферик қон томир қаршилигининг ошиши, юрак уришининг пасайиши ва нишон аъзолар, шу жумладан мия гипоксиясининг кучайиши билан бирга келади.

Шундай қилиб, биокимёвий ва коагуляцион кўрсаткичлар билан биргаликда марказий гемодинамикани ўрганиш преэклампсияли ҳомиладорларда тизимли бузилишлар даражасини объектив баҳолаш ва церебрал асоратлар ривожланиш хавфини башорат қилиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Рябикина М. Г. и др. Исходы беременности и родов для матери и плода при преэклампсии //Непрерывное медицинское образование и наука. – 2024. – Т. 18. – №. 4. – С. 3-10.
2. Туксанова Д. И. Современные методы диагностики преэклампсии //Oriental Journal of Medicine and Natural sciences. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 14-21.
3. Doherty A. et al. Hemodynamic complications in pregnancy: preeclampsia and beyond //Clinics in perinatology. – 2020. – Т. 47. – №. 3. – С. 653-670.
4. Feng W., Luo Y. Preeclampsia and its prediction: traditional versus contemporary predictive methods //The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. – 2024. – Т. 37. – №. 1. – С. 2388171.
5. Fortin O. et al. Risk factors and outcomes for cerebral palsy with hypoxic-ischemic brain injury patterns without documented neonatal encephalopathy //Neurology. – 2024. – Т. 102. – №. 6. – С. e208111.
6. Friis T. et al. Cerebral biomarkers and blood-brain barrier integrity in preeclampsia //Cells. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 789.
7. García Arias H. F. et al. Therapeutic Hypothermia and Its Role in Preserving Brain Volume in Term Neonates with Perinatal Asphyxia //Journal of Clinical Medicine. – 2024. – Т. 13. – №. 23. – С. 7121.
8. Godoy D. A. et al. Acute intracranial hypertension during pregnancy: special considerations and management adjustments //Neurocritical care. – 2022. – Т. 36. – №. 1. – С. 302-316.
9. Gottardi E. et al. Preeclampsia before 26 weeks of gestation: Obstetrical prognosis for the subsequent pregnancy //Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. – 2021. – Т. 50. – №. 3. – С. 102000.
10. Sidorova I. S. et al. Cerebrovascular disorders associated with severe preeclampsia and eclampsia //Obstetrics and Gynecology. – 2021. – №. 9. – С. 81-92.

Иқтибос учун: Худойкулова Ф.С., Туксанова Д.И. Преэклампсия асоратлари бўлган ҳомиладор аёлларда диагностиканинг замонавий қарашлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 678–681. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20731399>